

Liminalnost u arhitekturi: praksa uklesavanja Kristovog monograma na portale ranonovovjekovnih šibenskih kuća

Sažetak

U ovom radu bavim se interpretacijom i kontekstualizacijom prakse uklesavanja Kristovog monograma IHS na ulazne portale šibenskih kuća u razdoblju od 15. do 18. stoljeća. Praksu sagledavam unutar antropološkog koncepta liminalnosti (van Gennep, Turner) i stavljam je u okvire povijesti mentaliteta i straha. Naime, ulazna kućna vrata često su mjesto postavljanja zaštitnih ritualnih oznaka i izvođenja praksi koje imaju apotropejsku ulogu. Takvim praksama nastojao se spriječiti prelazak granice kućnoga praga svim onim nepoželjnim bićima i pojavama koje predstavljaju strah. Iako ovaj trajno materijaliziran znak na arhitektonskim zdanjima predstavlja jedan manji segment bavljenja poviješću graditeljstva, on se ne može proučavati bez interdisciplinarnog pristupa koji uključuje etnološka i folkloristička znanja.

Ključne riječi: Kristov monogram IHS, Šibenik, apotropeji, rani novi vijek, vjerovanja, kućni portal, nadvratnik, zaštita

1. Uvod

U Hrvatskoj se istraživanjem srednjovjekovne i ranonovovjekovne stambene arhitekture bave poglavito povjesničari umjetnosti, konzervatori, arhitekti i povjesničari urbane povijesti. Metodološki su takva istraživanja dosta usko strukovno koncipirana i tradicionalna u svojoj naravi, a uglavnom se bave pitanjem datacije objekata, arhitektonskog i urbanog razvoja, autorstva, stilsko-tipoloških karakteristika, kao i odnosa između naručitelja i majstora. Jedan od problema takvog pristupa je nedostatak razmatranja na relaciji stanar/kućevlasnik – arhitektura/prostor. Pritom se često zaboravlja na društveni kontekst – na činjenicu da su u tim kućama živjeli ljudi ne samo različitog socijalnog statusa i identitetskih odrednica, već i da isti pripadaju društvu s određenim vjerovanjima, strahovima i razmišljanjima, odnosno da dijele kolektivne predodžbe. Naime, svako vjerovanje bilo religijskog ili fantazmagorijskog karaktera uvijek nađe način da se iz misaonog svijeta ljudskim djelovanjem materijalizira i utjelovi. Arhitektura predstavlja tek jedno od mjesta gdje trebamo i možemo tražiti materijalizaciju spomenutih vjerovanja neke društvene populacije.

Sukladno tome, u ovom radu bavit ću se praksom uklesavanja Kristovog monograma IHS na nadvratnike i dovratnike šibenskih kuća datiranih od 15. do 18. stoljeća (**Slika 1.**). Nastojat ću odgovoriti na pitanje koja je bila uloga tog znaka na najistaknutijoj liminalnoj zoni kuće – ulaznim vratima. Da bismo razumjeli ovu praksu, najprije treba sagledati pitanja ulaznih vrata za što nam je kao teorijski okvir prikladan antropološki koncept liminalnosti.

Slika 1. Primjeri kristograma IHS na nadvratnicima šibenskih kuća (fotografija: Antonia Vodanović)

2. Liminalnost u arhitekturi

Koncept liminalnosti u antropologiju je uveo etnolog i folklorist Arnold van Gennep u svojoj studiji *Ritualni prelaski* objavljenoj 1909. godine na francuskom jeziku. U njoj se bavi liminalnim fazama u ljudskom životu kao što su rođenje, pubertet, vjenčanje i smrt. On uočava da su liminalne faze u životu one koje označavaju tranziciju iz jednog stanja u drugo, a obilježavaju se različitim ritualima i praksama. Kod *obreda prelaska (rite of passage)* Arnold van Gennep definira tri faze: predliminalnu fazu (segregacija – odbacivanje prethodnog stanja), liminalnu fazu (tranzicija – prelazak iz jednog stanja u drugo), postliminalnu fazu (inkorporiranje – reintegriranje u zajednicu s novim identitetom).

Primijenimo li koncept liminalnost na stambenu arhitekturu, uočavamo da fasada građevine čini membranu koja dijeli vanjski od unutarnjeg prostora, definirajući na taj način prostorne odnose i granice. Vanjski zidovi, tako oblikuju statičnu granicu separacije dvaju prostora različitog poimanja i značenja – unutrašnjeg (privatnog) prostora, i vanjskog (javnog) prostora. Tranziciju između ovih prostora omogućavaju liminalne zone (vidi: Marić, 2012). Riječ je o međuprostorima gdje je moguć *prelazak* iz jednog prostora u drugi, kao što su vrata, prozori i dimnjak – a to su ujedno i nesigurna, ranjiva mjesta zbog mogućnosti interakcije i kontakta s Drugima. S obzirom na svoj liminalni karakter to su i mjesta snažnog simboličkog značenja te prostor izvođenja različitih rituala i praksi.

Glavnu i najizrazitiju liminalnu zonu kuće čine ulazna vrata. Ona su mjesto socijalne interakcije. Mjesto gdje se Ja susreće s Drugosti, ali i prostor gdje se može regulirati tko je dobrodošao prijeći liminalnu granicu praga kuće, a tko ne. Povjesničar Daniel Jütte u ulaznim vratima vidi *mjesto separacije i hijerarhizacije na društvenoj razini* zato što:

na ulazima privatnih kuća, vrata obično razdvajaju stanare i nepoznate ljude; u slučaju vladinih zgrada, vladare i podređene; u crkvama, vjernike i nevjernike;¹

¹ Primjerice, na ulazu u Novu crkvu u Šibeniku iz 16. stoljeća, stoji natpis na latinskome: *Ovo je hram Djevice, daleko odavde, daleko budite vi nevjernici.* (Karađole Radovčić, 2016: 26-27)

i u urbanim prostorima, gdje susrećemo vrata masivno proširena u ulaz u grad, stanovnike i strance². (Jütte, 2015: 18)

U tom smislu ulazna vrata kuće predstavljaju prostor koji dijeli različite društvene skupine. Pitanje liminalnih zona u prostoru povlači za sobom i pitanje pristupačnosti i mogućnosti prelaska *limesa*. Naime, koncept sam po sebi podrazumijeva tripartitnu prostornu strukturu, bipolaran odnos između suprotstavljenih prostora te mogućnost kretanja i prelaska središnje zone. Stoga se postavlja pitanje kome je dozvoljen prelazak graničnog prostora kućnog praga. Naime, mogućnost prelaska ove granice potrebna je za nesmetanu komunikaciju, ali istodobno opasna jer omogućava i prolazak svih onih koji se zbog svojih karakteristika mogu promatrati u okvirima koncepta Drugosti. S jedne strane *nepoželjni* Drugi su stranci, lopovi, razbojnici... koji predstavljaju opasnost za kuću i ukućane, a kojima se fizičkom barijerom – zatvaranjem i zaključavanjem vrata te postavljanjem rešetki na prozore, mogao onemogućiti ulazak u kuću. S druge strane, vjerovanja u nadnaravno stvorila su strah prema bićima i pojavama kojima ulaz u kuću nije bilo moguće ograničiti samo postavljanjem fizičke barijere. U tu svrhu su se diljem Europe kroz srednji i novi vijek koristila brojna apotropejska sredstva koja su za cilj imala odvratiti nepoželjna demonska bića i zle sile, vještice, moru, Sotonu, ali i zlu sreću, uroke, bolesti, epidemije, kugu, grmljavinu i sl. Ukratko, sve čega su se ljudi bojali.³ Kod arhitekture aplicirala su se na kućna vrata, dovratnike, nadvratnik, ili bi se zakopala ispod kućnog praga s ciljem da se svemu navedenom spriječi prelazak granice – praga kuće. Izuzev toga postavljali su se i na/u uglove kuće te ostale liminalne zone (prozori, ognjište), kao i na krov i krovne grede. Uglavnom su se koristili simboli za koje se vjerovalo da imaju apotropejsko djelovanje (križ, Kristov monogram, Marijin monogram...), zatim slova (slovo M kao oznaka za Djevicu Mariju, inicijali imena svetaca, blaženih i sl.), sveti tekstovi i slike, predmeti (potkova, rogovi, novčići...), biljke, i drugo.

3. O funkciji Kristovog monograma na nadvratnicima šibenskih kuća

Na brojnim portalima šibenskih kuća možemo uočiti praksu markiranja ulaznih vrata znakom Kristovog imena. Ovdje je dakle riječ o praksi uklesavanja Kristovog monograma IHS u kružnici – uglavnom po sredini kućnog nadvratnika.⁴ Sudeći prema stilskim i tipološkim karakteristikama ulaznih kućnih portala na kojima se kristogram javlja, možemo uočiti da se ova društvena praksa u staroj urbanoj jezgri Šibenika prakticirala otprilike od 15. do konca 18. stoljeća te da kroz 19. stoljeće promjenom mentaliteta društva počinje iščezavati. Također, ovu višestoljetnu praksu možemo promatrati i u okvirima Braudelovog koncepta dugog trajanja (*la longue durée*). Naime, *inicijator* apotropejskih praksi u suštini je osobni unutarnji strah, kao i širi, kolektivni strah određene društvene grupe, temeljen na kolektivnim predodžbama o

² Gradski bedemi koji se otvaraju u gradska vrata također predstavljaju membranu, *međuprostor* koji dijeli siguran prostor od opasnog. Gradska vrata stoga služe kao mjesto reguliranja prolaska i sprječavanja ulaska svih onih potencijalno opasnih za grad. Iz tih razloga su se iznad gradskih vrata također postavljala apotropejska sredstva kojima se osiguravala dodatna zaštita grada. Pretpostavlja se da je *iznad gradskih vrata kroz danas porušenu kulu na kraju Dolačkog bedema* u Šibeniku stajao natpis na latinskome čiji prijevod glasi: *Ne štite mene zidine uzdignute do zvijezda, niti more naše koje me s obje strane okružuje; mene čini sigurnim u svako doba zaštita moga gospodara čiju sliku vidiš u ovom mramoru* (Karađole Radovčić, 2016: 118-119). U ovom slučaju, zaziv zaštitnika putem slike i teksta, služio je da podalje drži neprijatelje (Osmanlije, strance, neprijateljsku vojsku...).

³ Za razumijevanje straha tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka vidi studiju francuskog povjesničara mentaliteta Jeana Delumeaua *Strah na Zapadu: (od XIV do XVIII veka): opsednuti grad*, vol. 1-2.

⁴ Monogram IHS skraćena je Isusova imena na grčkom jeziku koja predstavlja skup od prva tri slova imena Isus na grčkom. Kasnije se monogram počeo interpretirati kao latinska kratica *Jesus Hominum Salvator*. Isusovci su u 16. stoljeću ovome znaku pridodali tri čavla ispod slova H, i znak križa koji se izdiže iz središnje haste istog slova. U tom obliku javlja se i na nekim šibenskim kućama.

zajedničkom *neprijatelju*. Takvi racionalni, ali i iracionalni strahovi nalaze se u strukturi ljudskog ponašanja i djelovanja, što rezultira prenošenjem određenih obrazaca djelovanja kroz duži period.

Slika 2. Portal iz 15. stoljeća s naknadno uklesanim kristogramom na lijevi dovratnik, ulica Jurja Dalmatinca 16 (fotografija: Antonia Vodanović)

U Šibeniku ovaj znak nalazimo uklesan nad ulaznim vratima gotičkih, renesansnih i baroknih kuća i palača na sljedećim lokacijama: ulica Jurja Šišgorića 5, Trg Julija Skjavetića 1, Jurja Dalmatinca 16,⁵ (Slika 2.), Andrije Kačića Miošića 2, Prvička 6, Don Krste Stošića 3, Trg D. Zavorovića 2, Starog Kazališta 14 i Starog Kazališta 16. Na portalu iz 15. stoljeća u ulici Antuna Vrančića 12, u sredini nadvratnika nalazi se Kristov monogram u kružnici pisan goticom, a slova oblikuje vrpca koja se presavija. Na oba kraja nadvratnika nalaze se redovnice u stavu molitve, okrenute prema kristogramu izražavajući time pobožnost prema Kristovom imenu. Na nekim nadvratnicima se uz Kristov monogram javlja i natpis. Primjerice na portalu kuće iz 15. stoljeća, smještene u ulici Jurja Barakovića 1, uokolo kružnice u kojoj se nalazi monogram teče natpis *IESV NOSTRA REDEMPTI(O)* (usp. Stošić, 1926-1927: 80). Uz monogram na nadvratniku kuće u ulici Nove crkve 26, uklesani su inicijali M. D. Na nadvratniku baroknog dvorišnog portala smještenog u ulici kralja Tomislava (na mjestu gdje se ova ulica spaja s onom Frane Divnića), uz monogram IHS, javlja se i natpis *TVTA EST* što znači *Sigurna je* (Karađole Radovčić, 2016: 84-85),⁶ dok kućni portal okrenut prema Srimskoj ulici

⁵ Na svim drugim šibenskim kućama kristogram na nadvratniku isklesao je klesar zadužen za izradu portala. Ovaj portal iz 15. stoljeća izvorno nije trebao biti markiran monogramom, no očito je kućevlasnik kasnije osjetio potrebu za takvom vrstom zaštite te ga je vjerojatno sam nemarno uklesao u lijevi dovratnik. U ovom slučaju monogram nije unutar kružnice kao oni što se nalaze na nadvratnicima i ima uklesan križ iznad središnje haste slova H.

⁶ D. Karađole Radovčić piše da su se ove riječi često nalazile na kućama kao znak blagoslova i Božje zaštite te da se uz taj natpis vrlo često dodavao znak IHS koji i danas vidimo u gradu na mnogim mjestima (Karađole Radovčić, 2016: 84-85).

(smješten pokraj kuće Srimaska 6) nosi natpis *SPERO (IHS) _N DIO* (usp. Karađole Radovčić, 2016: 122-123). Kućni portal iz 1588. godine, u ulici Stube Dragojevića, u središtu nadvratnika ima Kristov monogram IHS s križem iznad središnje haste slova H (**Slika 3.**). Sa strana monograma u dva reda uklesan je natpis: *NICOLAVS RANCOLINI / MDL XXXVIII* (Stošić, 1926-1927: 82; Karađole Radovčić, 2016: 124-125). Za razliku od zaziva Isusova na ulaznim vratima kuće putem monograma, na ruševnoj kući iza palače Divnić (ulica Frane Divnića 4) na nadvratniku se nalazi puno Kristovo ime *IESVS* unutar zrakastog sunca, smješteno u središtu nadvratnika. U sredini ovog zaziva nalazi se i simbol križa postavljen na stjenovito brdašce, dok ga slovo S obavija (**Slika 4.**)

Slika 3. Nadvratnik s kristogramom i natpisom *TVTA EST* (fotografija: Antonia Vodanović)

Osim na portalima nalazimo ga uklesanog i na drugim mjestima, primjerice na okviru prozora prvoga kata kuće smještene uz palaču Foscolo podignutu u 15. stoljeću (**Slika 5.**) Na uglu posljednje (četvrte) etaže iste kuće, ispod krova, nalazi se još jedan monogram IHS, smješten unutar vijenca (**Slika 6.**). Na prvome katu kuće na adresi Obala F. Tuđmana 10A nalaze se dva Kristova monograma – jedan uz prozor, a drugi, ponovno na uglu kuće. Također, na posljednjoj etaži kuće smještene pokraj crkve Svih Svetih nalazi se reljefna ploča u čijem središtu je Kristov monogram IHS unutar zrakastog sunca, a sa strana, na rastvorenim svitcima, natpis *AMOR ET DESIDERIV(M)* (Stošić, 1926-1927: 81; Karađole Radovčić, 2016: 58-59).

Slika 4. Nadvratnik s natpisom *IESVS* unutar sunca (fotografija: Antonia Vodanović)

Definirajući funkciju Kristovog monograma, Godefridus. J. C. Snoek piše da je za vrijeme ranog kršćanstva često bio smješten iznad vrata i grobova kao zaštitni znak protiv djelovanja Sotone (Snoek, 1995: 110). U srednjem i ranom novom vijeku, postavljen iznad kućnih vrata, nalazio se također kao apotropejski znak (Hourihane, 2012: 285-286), čime mu se osim religijskog davalo i magijsko značenje. Kristov monogram IHS posebno je popularizirao na suprotnoj strani obale, u prvoj polovini 15. stoljeća, Sv. Bernardin Sienski (1380.-1444.). Ovaj franjevac godinama je putovao talijanskim gradovima i selima držeći brojne propovijedi u kojima se redovito doticao *vještičarenja – zajedno sa svojim srodnim temama kao što je praznovjerje, krivovjerje i demonologija* (Mormando, 2001: 161, bilj. 78).⁷ Sa sobom je nosio drvenu ploču s naslikanim kristogramom te je preporučivao pučanstvu da ovaj znak stave iznad ulaznih vrata u svoje gradove i iznad ulaznih vrata u svoje domove, nakon čega se ovaj simbol počeo učestalije javljati na pročeljima i vratima javnih i privatnih zgrada (Mormando, 1999: 48, 104).

⁷ Primjerice, držeći 1423. godine propovijed u Padovi preporučio je sljedeće: *da bi se zaštitili od čini vještica, možete, na primjer, recitirati prolog Evanđelja Sv. Ivana..., umjesto da nosite dijelove tog teksta uz sebe u formi 'brevara' ili amuleta* (Mormando, 1999: 103). Spomenuti brevar je kutijica koja u sebi sadrži razne zazive i blagoslove – tekstove iz Biblije i molitvenika. Takve kutijice služile su kao amuleti protiv raznih opasnosti, za ljubav, protiv nevremena, vještica i demona (Azinović Bebek i Filipec, 2013/2014: 284). U Hrvatskoj, na groblju Sv. Marije Magdalene u Čazmi, pronađen je kao grobni prilog jedan brevar iz 17.-18. stoljeća. U njemu se nalazio papir na kojem je bilo moguće pročitati *Evanđelje po Ivanu, Proslov te neke blagoslove*. Na licu ovog brevara nalazi se monogram IHS u kružnici..., a na naličju prikaz neidentificirane svetačke figure u haljini, za koju autori pretpostavljaju da se radi o prikazu Sv. Bernardina Sienskog (Azinović Bebek i Filipec, 2013/2014: 289-290, 294-295).

Slika 5. Monogram IHS uklesan na okvir prozora kuće smještene pokraj palače Foscolo (fotografija: Antonia Vodanović)

Naime, Sv. Bernardin je vjerovao u apotropejsku moć Isusovog imena, o čemu je 1424. godine propovijedao u Firenci: *na ime Isusovo, demoni bježe i nemaju snagu. Bog je ostavio i dao Isusovo ime prvo apostolima, a zatim i nama, da ga koristimo protiv demona...* (Mormando, 1999: 104). Povjesničar Franco Mormando koji se bavi proučavanjem života Sv. Bernardina Sienskog piše da je:

prema očevidcu Bernardinove propovijedi o Svetom Imenu Isusovom u Sieni 1425. godine, nekoliko demonima opsjednutih žena i muškaraca bilo momentalno oslobođeno *nečistih duhova* nakon što je redovnik podigao i javno prikazao svoju IHS ploču. (Mormando, 1999: 104)

Bernardin je smatrao da će za:

one koji imaju istinsku vjeru u njegovu moć, Sveto Ime držati podalje ne samo demone, već i *razbojnike i ulične pljačkaše*, kugu, sve otrove, brodolom, pogibelji od ratovanja, i, štoviše, sve nevolje života. (Mormando, 1999: 104)

Upravo iz tog razloga Sv. Bernardin je kao *najefikasniji lijek za postizanje i zadržavanje dobrog zdravlja, dobre sreće, i sigurnosti tijela i duše* preporučivao Sveto Ime Isusovo (Mormando, 1999: 103). Navedeni citati Bernardinovih propovijedi upućuju na društveni kontekst ovoga znaka u vrijeme kada se počinje javljati na ulaznim vratima šibenskih kuća. To nam je značajno i zato što se ovaj svetac počeo rano službeno štovati u Šibeniku – točnije dva desetljeća nakon smrti. Iz jednog arhivskog dokumenta poznato je da je graditelj i kipar Nikola Ivanov Firentinac 1464. godine bio zaposlen u Šibeniku na izradi kapele Sv. Bernardina Sienskog i Sv. Stjepana u crkvi Sv. Frane (Hilje, 2002: 8). Kapela se nažalost nije sačuvala do današnjih dana, ali preživio je Firentinčev kip Sv. Bernardina prikazan u franjevačkoj odori

kako drži *okrugli medaljon zrakastog sunca s neispisanim Kristovim monogramom... u desnici, a knjigu odnosno pravilnik svog reda u ljevici* (Fisković, 1977: 33). Spomenuta kapela i kip ukazuju na lokalno štovanja ovoga sveca u petnaestom, ali i u narednim stoljećima, kao i na istaknutu pobožnost prema Isusovom imenu. Na ovu pobožnost upućuje i činjenica da je u gradu osnovana i bratovština Imena Isusova koja se spominje 1608. godine, a u crkvu Sv. Dominika postavljen je oltar Imena Isusova (Petric, 1997: 110).

Povjesničar Robert William Scribner u svojoj studiji *Religija i kultura u Njemačkoj (1400.-1800.)* za ovaj znak piše sljedeće:

IHS monogram bio je devocija popularizirana u Italiji od strane Sv. Bernardina Sienskog, ali u Njemačkom popularnom vjerovanju imala je apotropejske asocijacije, bivajući korištena na kućama, štalama i žitnicama, zbog svoje zaštitne snage u sprječavanju udara munja ili odagnavanja vradžbina. (Scribner, 2001: 111)⁸

Slika 6. Kristogram IHS na uglu četvrte etaže kuće smještene pokraj palača Foscolo (fotografija: Antonia Vodanović)

⁸ U 18. stoljeću, ali i ranije, novčiću s Kristovim monogramom IHS i egzorcizmom *Vade retro Satana / Nunquam suade mihi Vana. / Sunt mala quaelibet; / Ipse venena bibas; pripisivala se snaga očuvanja sretnog posjednika od djelovanja vradžbina i grmljavine!* (M., 1792: 489). Zbog vjerovanja da ovaj znak može odagnati munje i grmljavinu zanimljiv je nalaz žljebnjaka s urezanim kristogramom IHS na krovu jednog objekta iz 18. stoljeća u naselju Brul kod Roča. Riječ je zapravo o nalazu više žljebnjaka s urezanim simbolima (križ, monogram...) i natpisima kojima autor vidi funkciju *u zaštiti krova od različitih nepogoda koje dolaze s neba – nevremena u obliku kiše, tuče, smrzavice, groma i munje, tj. vatre* (Valušek, 2015: 112, 118). U tom smislu možda bismo mogli protumačiti i već spomenuti monogram IHS na kući uz palaču Foscolo u Šibeniku koji je uzidan ispod krova, na četvrtoj etaži objekta.

Strah od vračanja, čarobnjaštva i crne magije predstavlja jedan od najprisutnijih strahova na europskom području od 15. do 18. stoljeća.⁹ Taj strah bio je prisutan i u petnaestostoljetnom Šibeniku, o čemu nam svjedoči sačuvani inkvizicijski proces iz 1443. godine koji se vodio protiv Mrne, i kćeri joj Dobre. Mrni koja je *imala reputaciju čarobnice ili vještice*, sudilo se za *čarobnjačko bakanje, vradžbine i čarolije* koje je činila *potaknuta 'đavolskim duhom'* s ciljem da se šibenski plemić Dragan Draganić zaljubi i ostane zaljubljen u njenu kćer Dobru (Bayer, 1985: 52-53, 62). Dobra je tijekom ispitivanja *priznala* da joj je

Mrna, njezina mati, dala dva lanena zavežnja u koje su bile stavljene kosti mrtvacu, od kojih je jedan stavila pod prag kuće u kojoj je stanovao spomenuti gospodin Dragan... a rekla je da je to učinila jer je njezina mati kazala da je gospodin Dragan (ako ona to učini) neće nikada ostaviti (Bayer, 1985: 65).

Iako je Dobra kasnije zanijekala ovaj iskaz,¹⁰ on je zanimljiv jer se kućni prag javlja u funkciji mjesta gdje se izvodi magijski čin i čarolija. Između ostalog, upravo su se iz ovakvih razloga na nadvratnike kuća postavljali apotropeji koji su za cilj imali odagnati vradžbine i uroke.

Kao što je već ranije spomenuto u tekstu, Isusovo ime, odnosno Kristov monogram, preporučivao se i kao zaštitno sredstvo koje ima snagu odagnati kugu¹¹ koja je kroz povijest predstavljala jedan od najvećih kolektivnih strahova. Stoga zaziv Isusa, Boga Oca ili pak Sv. Trojstva iznad ulaznih kućnih vrata u tu svrhu ne iznenađuje. Takve ideje naravno nisu bile proizvoljne. Crpile su se iz biblijskih tekstova, posebice psalama, kojima su se u zaštitne svrhe *inspirirali* i Šibenčani.¹² Tako psalam 91 glasi (Psalam 91: 2-6):

[...] reci Gospodinu: *Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!* Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štit i obrana! Nećeš se bojati strašila noćnoga ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne...¹³

Šibenik je kroz povijest često pogađala kuga izazivajući strah kod građana. Prvi put se u Šibeniku javila 1348. godine. Kroz 15. stoljeće se pojavila *deset puta, s najvećim posljedicama*

⁹ Alberto Fortis 1774. godine piše da Morlaci u jadranskom zaleđu *vjeruju u vještice, zlođuhe, noćne utvare i vradžbine tako jogunasto kao da su njihov učinak vidjeli na djelu tisuću puta* (Fortis, 2004: 44). U Splitu su primjerice 1573. godine na Peristilu pokušali spaliti jednu djevojku kao vješticu. Tom događaju su prethodile priče varošana *da su za više noći bile viđene čudne žene kako prolaze tik do ograda jednog polja, s očima, koje su izgledale poput plamenova*. Iz tog razloga je *seljak škropio blagoslovljenom vodom zlo posjećeno zemljište, vješao po uglovima amajlije i križeve, a uvečer, odlazeći, uzdrhtan i pun pobožnosti, izgovarao molitve* (Solitro, 1989: 238-241, bilj. 26).

¹⁰ U prijevodu dokumenta iz 1443. koji donosi Bayer stoji: *Isto tako je rekla da nikada nije mogla razumjeti čarolije koje je njezina mati činila iznad smjese mozga koja je dana gospodinu Draganu da je pojede i kazala je da je iskreno govorila. Isto tako je rekla da iznimno nije istina ono što je sadržano u četvrtom dijelu njezinog iskaza gdje je navedeno da joj je Mrna, njezina majka, dala dva zavežljaja od ženskog pokrivala glave u kojima su bile kosti mrtvih i tako dalje... rekla je od straha pred torturom...* (Bayer, 1985: 69). Prijepis cijelog spisa vidi kod: Kolendić (1928: 358-370).

¹¹ Kristogram se javlja u jednom magijskom rukopisu za čaranje i liječenje iz 15. stoljeća što se čuva u HAZU. Za ovaj znak S. Sambunjak kaže: *Najmoćnijim je magijskim znakom jer je kršćanski i razrješava se kao Božje ime. Vjerojatno je bio shvaćen kao apokaliptički simbol (u osnovi mu je tau-križ – znak onih koji pripadaju Kristu), ali i kao zaštitna od kuge*. (Sambunjak, 2002: 109) Morlaci su pak, u 18. stoljeću, mletačkim novčićima s *Kristovim monogramom i križem* (Kapitanović, 2013: 321) pripisivali *velike moći protiv padavice i drugih bolesti* (Fortis, 2004: 45).

¹² Što ćemo kasnije vidjeti na primjerima dvaju šibenskih portala.

¹³ O apotropejskoj ulozi ovoga psalma vidi poglavlje *Psalms 91 and Apotropaic Protection* (Breed, 2014: 298-303).

1455. do 1457. godine, dok je kroz 16. stoljeće osam puta *harala Šibenikom, najjače 1526. i 1527. godine* (Livaković, 2002: 38). Međutim, strah od kuge kompleksniji je nego što ga suvremeni čovjek može pojmiti. O tome najbolje svjedoči arhivski zapis o kugi u Šibeniku 1649. godine, kada je grad izgubio oko 10 000 stanovnika (vidi: Difnik, 1986: 215).¹⁴

Da je zaziv Boga na liminalnoj zoni ranonovovjekovnih šibenskih kuća imao apotropejsku ulogu, odnosno da je služio tome da odagna zla bića, sile i pojave od praga kuće i tako zaštititi ukućane, upućuje ulazni portal na kući iz 17. stoljeća, smješten u ulici don Krste Stošića 14, odmah uz crkvu sv. Krševana. Na njega je uklesan latinski natpis (Psalam 121: 8): *D(omi)N(u)S CVSTODIAT INTROITV ET EXITVM TVVM*, što bi u prijevodu značilo *Neka Gospodin štiti tvoj ulazak i izlazak* (Karađole Radovčić, 2016: 30-31). Da bismo bolje shvatili značenje i ulogu latinskog natpisa, donosim ostatak psalma za bolje razumijevanje (Psalam 121: 1-8):

K brdima svoje oči uzdižem: odakle će mi doći pomoć? Pomoć je moja od Gospodina... Gospodin je čuvar tvoj, Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje! Neće ti sunce nauditi danju ni mjesec noću. Čuvao te Gospodin od zla svakoga, čuvao dušu tvoju! Čuvao Gospodin tvoj izlazak i ulazak odsada dovijeka.

Zbog vjerovanja u apotropejsku i magijsku moć ovoga psalma Židovi su njegove stihove ispisivali na amulete koje bi iz zaštitnih razloga objesili iznad kolijevke, kreveta, ili uz vrata i prozore sobe. Svrha im je bila da čuvaju majku i novorođeno dijete od *vještice Lilith* (Shadur, 2002: 61-62, 66, 114).¹⁵

Za razumijevanje odnosa između nesigurnog liminalnog prostora i osjećaja straha u ranom novom vijeku, zanimljiv je još jedan šibenski kućni portal, onaj na adresi Dobrić 4. U središtu nadvratnika ovoga portala iz 15. stoljeća nalazi se monogram VHS u kružnici što ga formira vrpca koja se presavija, oblikujući i znak križa od slova H.¹⁶ Iznad, na nadprozorniku vrata, uklesan je latinski natpis (Psalam 119: 117): *ADIVVA ME DOMINE ET SALVVS ERO*, odnosno *Pomози mi, Gospodine, i bit ću spašen* (Stošić, 1926-1927: 78; Karađole Radovčić, 2016: 32-33). U istom psalmu čitamo (Psalam 119: 114-120):

Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam. Odstupite od mene zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga... K'o hrđu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise. Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim.

S obzirom na kontekst ovdje bih spomenula još jedan šibenski kućni portal iz 15. stoljeća, onaj u ulici Jurja Dalmatinca, koji iako nema nikakvih apotropejskih obilježja, na nadvratniku nosi moto na latinskome: *RECTE FACIENDO NEMINEM TIMEAS*, ili *Ako činiš pravo, ne boj se nikoga* (Karađole Radovčić, 2016: 54-55). Dakle, na mjestu gdje je za vrijeme renesanse bilo uobičajeno postaviti apotropej koji bi štitio obitelj od zla i zle sreće, vlasnik je odlučio postaviti natpis koji upućuje na to da se nemaš čega bojati ako činiš dobro.

¹⁴ O vjerovanjima u vampire i vukodlake od 15. do 18. stoljeća na istočnoj obali Jadrana vidi rad Irene Benyovsky u kojem se osvrće i na šibenski primjer za vrijeme kuge 1649. godine. Autorica donosi i komparativne primjere iz kojih se vidi da su se vjerovanja u ova nadnaravna bića dovodila u vezu s kužnim i drugim bolestima (Benyovsky, 1996: 120-130).

¹⁵ Ženski noćni demon Lilith predstavlja ključno mjesto židovske demonologije. Pripisuju joj se ista svojstva kao i vješticama tijekom srednjeg i novog vijeka — a to je da noću ulazi u kuće te krađe i ubija djecu. Upravo zbog ovih vjerovanja vještice se apotropejskim postupcima i sredstvima nastojalo odagnati od kuće (vidi: Guiley, 2009: 146-147).

¹⁶ Gotovo iste monograme pisane goticom nalazimo na gotičkom portalu palače Marenci iz 15. stoljeća (Trg šibenskih palih boraca 1), kao i na jednom gotičkom portalu na adresi Kralja Zvonimira 11.

4. Zaključak

Kristovom monogramu pripisivala su se brojna apotropejska svojstva od 15. do 18. stoljeća. Stoga česta pojava ovoga znaka na nadvratnicima kuća poput zrcala reflektira strah i nesigurnost ondašnjeg šibenskog društva. Međutim, s obzirom na nedostatak pisanih izvora, kao i nemogućnost anketiranja korisnika ove prakse, iz današnje pozicije teško je precizno procijeniti funkciju ovoga znaka u lokalnom kontekstu tijekom ranog novog vijeka. Znak se mogao koristiti za vrlo specifičnu svrhu (protiv demona, vradžbina, bolesti...), ali i kao sredstvo koje može odagnati brojna zla i nevolje. Istovremeno, javlja se i kao izraz religioznosti i pobožnosti prema Isusu. Kao i kod drugih znakova i simbola, uporaba je u principu individualna, odnosno – znak sam po sebi nema nikakvo značenje, već mu ga *ugrađuje* pojedinac, dok su preklapanja u značenju rezultat istog kolektivnog znanja i predodžbi koje to društvo dijeli.

Literatura:

- Azinović Bebek, Ana; Filipec, Krešimir. 2013/2014. „Brevari iz Lobora i drugih novovjekovnih grobalja sjeverozapadne Hrvatske“. *Opuscula Archaeologica* 37/38, Zagreb, str. 281-300.
- Bayer, Vladimir. 1985. „Jedan proces crkvene inkvizicije u Šibeniku 1443. godine“. *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 35, Zagreb, str. 47-71.
- Benyovsky, Irena. 1996. „Vampiri u dubrovačkim selima 18. stoljeća“. *Otium. Časopis za povijest svakodnevnice* 4/1-2. Zagreb, str. 118-130.
- Breed, Brennan. 2014. „Reception of the Psalms: The Example of Psalm 91“. U: *The Oxford Handbook of the Psalms*. Ur. William P. Brown. New York: Oxford University Press, str. 297-310.
- Delumeau, Jean. 1987. *Strah na Zapadu: (od XIV do XVIII veka): opsednuti grad. Vol. 1-2*. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, „Dnevnik“.
- Difnik, Franjo. 1986. *Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji*. Split: Splitski književni krug.
- Fisković, Cvito. 1977. „Dva reljefa iz radionice Nikole Firentinca u Šibeniku“. *Peristil* 20, Zagreb, str. 33-38.
- Fortis, Alberto. 2004. *Put po Dalmaciji*. Split: Marjan tisak.
- Guiley, Rosemary Ellen. 2009. *The Encyclopedia of Demons and Demonology*. New York: Visionary Living.
- Hilje, Emil. 2002. „Nikola Firentinac u Šibeniku 1464. godine“. *Radovi Instituta za povijest umjetnosti* 26, Zagreb, str. 7-18.
- Hourihane, Colum (ur.). 2012. “Devotional objects and popular images“. U: *The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture, Vol. 1*. New York: Oxford University Press, str. 285-288.

- Jütte, Daniel. 2015. *The Strait Gate: Thresholds and Power in Western History*. New Haven – London: Yale University Press.
- Kapitanović, Vicko. 2013. „Zaklinjanja, zapisi i svete moći u pučkoj religioznosti od antike do suvremenog doba“. U: *Kultovi, mitovi i vjerovanja u Zagori. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 14. prosinca 2012. u Unešiću*. Ur. Vicko Kapitanović. Split: Kulturni sabor Zagore – Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest – Veleučilište u Šibeniku, str. 309-350.
- Karadžole Radovčić, Deana. 2016. *Scripta latina in urbe Sebenico/ Latinski natpisi u gradu Šibeniku*. Šibenik: Udruga turističkih vodiča „Mihovil“ Šibenik.
- Kolendić, Petar. 1928. „Vještice u Šibeniku XV. vijeka“. *Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena* 26, Zagreb, str. 358-370.
- Livaković, Ivo. 2002. *Tisućljetni Šibenik*. Šibenik: Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“.
- M. (Anonim). 1792. “Recueil general des Pieces obsidionales de necessite. Traité des Monoies des Barons, par feu M. Pierre-Anchor Tobiesen Duby, Capitaine d' Infanterie...” U: *The Analytical Review, Or History of Literature, Domestic and Foreign, on an Enlarged Plan*. Vol. 11. Ur. Thomas Christie. London: Printed for J. Jonhson, str. 481-490.
- Marić, Marija. 2012. “Liminal Field of Architecture: In-Betweenness“. *Journal of Architecture and Engineering* 1, Vienna: Informationstechnische Gesellschaft ADEO.
- Mormando, Franco. 1999. *The Preacher's Demons: Bernardino of Siena and Social Underworld of Early Renaissance Italy*. Chicago – London: University of Chicago Press.
- Mormando, Franco. 2001. “Bernardino of Siena, Popular Preacher and Witch-Hunter: A 1426 Witch Trial in Rome“. U: *Demonology, Religion, and Witchcraft: New Perspectives on Witchcraft, Magic and Demonology*. Vol. 1. Ur. Brian P. Levack. New York – London: Routledge, str. 130-164.
- Petric, Slavka Tatjana. 1997. „Bratovštine u Šibeniku“. *Croatica Christiana periodica* 21, Zagreb, str. 97-136.
- Sambunjak, Slavomir. 2002. „Magijski znak – Kristov monogram“. *Radovi. Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio povijesnih znanosti* 39 (26), Zadar, str. 109-121.
- Scribner, Robert William. 2001. *Religion and Culture in Germany (1400 - 1800)*. Leiden – Boston – Köln: Brill.
- Shadur, Joseph i Yehudit. 2002. *Traditional Jewish Papercuts: An Inner World of Art and Symbol*. Hanover – London: University Press of New England.
- Snoek, Godefridus J. C. 1995. *Medieval Piety from Relics to the Eucharist: a Process of Mutual Interaction*, Leiden – New York – Köln: Brill.
- Solitto, Vicko. 1989. *Povijesni dokumenti o Istri i Dalmaciji*. Split: Splitski književni krug.
- Stošić, Krsto. 1926.-1927. „Natpisi u kamenu u Šibeniku“. *Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku* XLIX, Split, str. 77-97.

Valušek, Berislav. 2015. „Dva nova glagoljska natpisa na Brulu kod Roča“. *Slovo* 65, Zagreb, str. 109-125.

Summary

In this paper I interpret and contextualize the practices of christogram IHS carving on the main entrance doors of houses in Šibenik between the 15th and 18th century. I reconceptualized this praxis within the anthropological concept of liminality (Van Gennep, Turner) and the historical frame of mentality and fear. Moreover, the front door of the domestic house is usually the place where protective ritual marks were being placed, and apotropeic actions performed. With these practices, the transpassing of all benevolent creatures supposed to be prevented. Although this permanently inscribed sign on architectural works represents a small segment of history of architecture, alone it could not be studied without the interdisciplinary approach being applied both with the ethnological and folkloristic knowledge.

Keywords: Christogram IHS, Šibenik, Apotropaic marks, Early Modern Period, beliefs, main entrance door, lintel, protection